

**BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARIDA ARIFMETIK AMALLARNING
XOSSALARINI O'QITISH ORQALI AXBOROT-MODELLASHTIRISH
KO'NIKMASINI TARKIB TOPTIRISH**

O.Ch.Kuziyev – Xalqaro innovatsion universiteti Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent F.L.Tirkasheva - Xalqaro innovatsion universiteti "Boshlang'ich ta'lim" yo'nalishi 4-kurs talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada oliy ta'lim muassasalari "Boshlang'ich ta'lim" yo'nalishi talabalarida axborot-modellashtirish ko'nikmasini shakllantirishning bosqichlari va ularning ahamiyati, ularning boshlang'ich sinf matematika darslarida arifmetik amallar va ularning xossalarini o'rgatishga tadbig'i haqida fikr yuritilgan. Axborotlarni modellashtirish orqali arifmetik amallar va ularning xossalarining nazariy-metodik asoslari, hamda o'quvchilar ongida arifmetik amallar va ularning xossalari tushunchasini shakllantirishning bosqichlari, konstruktiv rivojlantiruvchi bosqich, korreksion-tashxislash bosqichi, taqdimot-umumlashtirish bosqichlarining o'ziga xos xususiyatlari, aniq va belgilangan uslubiy faoliyatni tashkil etish tizimini ishlab chiqishi bilan bog'liq masalalar ilmiy asosda tizimli yoritib berilgan.

Аннотация. В данной статье рассматриваются этапы формирования информационно-моделирующих навыков у учащихся направления «Начальное образование» высших учебных заведений, их значение, применение в обучении арифметическим операциям и свойствам на уроках математики в начальной школе. На научной основе систематически освещаются теоретические и методические основы арифметических операций и их свойств посредством информационного моделирования, а также этапы формирования понятия арифметических операций и их свойств в сознании учащихся, особенности конструктивно-развивающего этапа, коррекционно-диагностического этапа, презентационно-обобщающего этапа и разработка четкой и определенной системы организации методической деятельности.

Abstract. This article discusses the stages of formation of information-modeling skills in students of the "Primary Education" direction of higher educational institutions and their importance, their application in teaching arithmetic operations and their properties in

primary school mathematics lessons. The theoretical and methodological foundations of arithmetic operations and their properties through information modeling, as well as the stages of formation of the concept of arithmetic operations and their properties in the minds of students, the specific features of the constructive developmental stage, the correction-diagnostic stage, the presentation generalization stage, and the development of a clear and defined methodological activity organization system are systematically covered on a scientific basis. Kalit soʻzlar: axborot-modellashtirish, model, arifmetik amallar, oʻqitish metodikasi, xossa, boshlangʻich taʻlim, matematik fikrlash, konstruktiv rivojlanish, korreksion-tashxislash, taqdimot-umumlashtirish bosqichlari. Ключевые слова: информационное моделирование, модель, арифметические операции, методика преподавания, свойство, начальное образование, математическое мышление, конструктивное развитие, коррекция-диагностика, этапы презентации-обобщения. Keywords: information-modeling, model, arithmetic operations, teaching methodology, property, primary education, mathematical thinking, constructive development, correction-diagnosis, presentation-generalization stages. Mustaqil Oʻzbekistonimizda hozirgi davrda taʻlimda, jumladan matematika fani nafaqat hisoblash koʻnikmalarini, balki oʻquvchilarni hayotiy vaziyatlarni mantiqan tahlil qilishga, mustaqil fikrlashga, muammoni bartaraf etishning optimal variantlarini oʻrgatadi. Xususan boshlangʻich taʻlimdan oliy taʻlimga qadar oʻrgatiladigan mavzularning biri boʻlgan arifmetikaning asosi hisoblangan arifmetik amallarni oʻzlashtirish, oʻquvchilarda analitik tahlil va umumlashtirish orqali bilish, mantiqiy mushohada yuritish koʻnikmalarini shakllantiradi, tafakkurni rivojlantiradi.[3] Boshlangʻich sinflarda arifmetik amallar va ularning xossalari ilmiy va izchil shakllantirish umumiy oʻrta taʻlim yuqori sinflarida arifmetikadan algebra faniga uzviy oʻtishni osonlashtiradi. Sonlar ustida bajariladigan arifmetik amallar va ularning xossalari bilan ishlash oʻquvchilar uchun dastlab ancha murakkab boʻlib koʻrinishi mumkin, chunki ularning dunyoqarashi, tafakkuri rivojlanishning dastlabki bosqichida boʻladi. Shu sababli boʻlajak pedagoglar arifmetik amallarni bajarish, ularni ustuvorligi tamoyillarini oʻrgatishda maxsus metodik juhatdan qurollanishi, bilim zahirasini boyitib borishi zarur boʻladi.[4] Boshlangʻich sinfda matematika taʻlimining asosiy vazifalaridan biri oʻquvchilarda arifmetik amallarni puxta

o'zlashtirish, hisoblash malakalarini rivojlantirish va ularni kundalik hayotda qo'llay olishi, bu mavzu bo'yicha axborot modellashtirish ko'nikmalarini shakllantirishdir. 1-4-sinf matematika kursi aynan shu jarayonning muhim bosqichi bo'lib, o'quvchilar arifmetik amallarni bajarish bilan birga ularning xossalari mazmun mohiyatini tushunib, analitik fikrlashni o'rganadigan davr hisoblanadi. 4-sinfda arifmetik amallar (qo'shish, ayirish, ko'paytirish, bo'lish) va ularni o'qitish usullari, o'quvchilarning sonlar bilan ishlash, ularning mazmunini ochib beruvchi axborotlarni qabul qilish va qayta ishlash, uzatish ko'nikmalarini rivojlantirishga qaratilgan. O'qitishning interaktiv usullari, ta'lim vositalari, amaliy harakatlar (sanoq tayoqchalari, chiziqchalar, misollar yechish), ko'rgazmali qurollar (diagrammalar, jadvallar, ifodali yozuv matnlari) va o'yinlardan foydalanishni o'z ichiga oladi. Asosiy arifmetik amallar hisoblangan qo'shish va ayirish amallari dastlabki o'rgatiladigan amal hisoblanib, 10 ichida boshlanib ko'p xonali sonlarga tomon boradi. Ushbu amallar va ular bilan bog'liq axborotlar mustahkam o'zlashtirilgandan so'ng ko'paytirish va bo'lish usullari va ularning xossalarini o'rganish ko'p xonali sonlar ichida amallarni o'rganish bilan yakunlanadi.[5] Boshlang'ich sinf matematika kursida arifmetik amallar va ularning xossalari muhim ahamiyat kasb etadi. Arifmetik amallarning asosiy mazmuni shundan iboratki, unda biror matematik ifodaning qiymatini aniqlash, ya'ni sonli ifodani qiymatini izlash jarayoniga asoslangan matematik modeldir. Shu sababli arifmetik amallar va ularning mazmunini tashkil etuvchi tushunchalar orqali axborotlarni modellashtirish, qayta ishlash orqali amalga oshirish bosqichlarini keltirib o'tamiz. 1-bosqich: konstruktiv shakllantiruvchi bosqichga arifmetik amallar bilan bog'liq sonli ifodalarni yechish uchun shart-sharoitlar yaratish, belgilangan vazifalarni hal qilish bo'yicha tadbirlarni amalga oshirish kiradi. Ushbu bosqichda bo'lajak pedagogning faoliyatini modellashtirishda turli xil axborot texnologiyalari ko'nikmalarini, shu jumladan, amaliy dastur paketlaridan foydalanishni ta'minlaydi. Ishning ushbu bosqichida talaba o'z tadqiqotlarining tajriba-sinov ma'lumotlarini qabul qilish, qayta ishlash ko'nikmalarini, o'zgartirish va yaratish qobiliyatlarini rivojlantiradi.[6] Faoliyatni modellashtirishni amalga oshirish uchun bo'lajak pedagog yangi axborot texnologiyalarini, "shu jumladan, didaktik shartlardan biri bo'lgan kompyuter texnologiyalaridan foydalanishni, maxsus axborot va metodik ta'minotni

birlashtirgan zamonaviy kompyuter yordamida modellashtirish tizimlarini o'zlashtirishi kerak" [7]. 2-bosqich: Korreksion-tashxislash bosqichini amalga oshirish jarayonida arifmetik amallarni yechish va uning qiymatini monitoring qilinadi. Modelning dasturiy-texnologik va tashkiliy-faoliyat komponentlari tahlil bosqichi bilan taqqoslanadi, qo'shimcha kiritish va mavjud shartlarni mustahkamlash natijalari oliy ta'lim muassasasi axborot-ta'lim makoniga o'z ta'sirini ko'rsatadi"[7]. "Ushbu bosqichning vazifasi ta'limiy sharoitlardan uzoq bo'lgan holatlarda bo'lajak pedagoglarni o'zlashtirishi nuqtai nazaridan tekshirib ko'rish, ya'ni, ularni ta'lim jarayonidagi qiyinchilik va murakkabliklarni yoki nostandart vaziyatlarda qay tarzda hal qilishlarini amalda sinovdan o'tkazishdir. 3-bosqich: Taqdimot-umumlashtirish bosqichida talabalar tadqiqot natijalarini kompyuter dasturlari yordamida tizimga keltirib, xulosalar chiqaradilar. Olingan ma'lumotlarni vizual materiallar (prezentatsiyalar, illyustratsiyalar, diagrammalar, reja va shu kabilar) shaklida umumlashtiradi. Ushbu bosqichda talabaning axborot kompetensiyasiga kutilmagan vaziyatlarda prinsipial yangi qarorlarni qabul qilish, duch kelingan muammoli vaziyatlarda va tug'ilgan savollarning noan'anaviy yechimlarini (axborot-kommunikatsiya texnologiyalari yordamida) tatbiq qilish kabi komponentlarni kiritish kerak bo'ladi"[7]. Arifmetik amallarni yechishning mantiqini tushuntirishda, ularning o'zaro bog'liqligini tushuntirish, masalan, ko'paytirishni takroriy qo'shish sifatida, bo'lishni esa ko'paytirishning teskari amali sifatida tushuntirish lozim. Kundalik hayotda uchraydigan turli hodisalarni tahlil qilish, yechish orqali arifmetik amallarni tadbiq qilish, qo'llashni o'rgatishga, o'qitish jarayonida mavzularni mustahkamlashga alohida e'tibor qaratiladi, bunda o'quvchilarga murakkabroq masalalar yechish va amallarning o'zaro bog'liqligini tushunishga ko'mak beriladi.[6] Arifmetik amallar va ularning o'rin almashtirish, guruhlash, qo'shishga nisbatan taqsimot qonuni kabi xossalarga tayangan holda o'rgatish o'quvchilarda umumlashtirish, taqqoslash, asoslash kabi mantiqiy fikrlash qobiliyatlari shakllantiradi. Bu arifmetik amal va ularning xossalarini o'qitish jarayonida metodik yondashuvning to'g'ri tanlanishi muhimdir.[2] Ko'paytirish va qo'shishning o'rin almashtirish xossasi: $a+b=b+a$, $(a \cdot b) \cdot c=a \cdot (b \cdot c)$ guruhlash xossasi $(a+b)+c=a+(b+c)$, $(a \cdot b) \cdot c=a \cdot (b \cdot c)$, ko'paytirishning qo'shishga nisbatan taqsimot (distributivlik) xossasi $a \cdot (b+c)=a \cdot b+a \cdot c$ Bu xossalar nafaqat hisoblashni yengillashtiradi, balki maematik

fikrlashga tayanch vazifasini o'taydi.[1] Boshlang'ich ta'limda arifmetik amal va ularning xossalari o'rgatish o'quvchilarning matematik tafakkurini, ongini, dunyoqarashini shakllantirishda muhim bosqich hisoblanadi. O'qitish jarayonida ko'rgazmali yondashuv, interfaol metodlar, amaliy mashqlar hamda muammoli vaziyatlar qo'llanilishi o'quvchilarning mavzuni chuqur anglashiga yordam beradi. Xossalarni o'rgatish esa oddiydan murakkabga tamon tamoyiliga asosan yuqori sinflarda matematik bilimlarni egallash uchun mustahkam asos bo'lib xizmat qiladi. ADABIYOTLAR RO'YXATI 1. Rasulov A., Teshaboyeva M. "Matematika 4-sinf. O'qituvchi uchun metodik qo'llanma". 2. Yo'ldosheva D., Xolmuratova S. "Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitish metodikasi". 3. Kuziev O. C. MODEL FORMATION OF INFORMATION-SIMULATED SKILLS IN PROFESSIONAL ACTIVITIES OF FUTURE ENGINEERS //Annali d'Italia. – 2021. – №. 22-2. – С. 24-26. 4. Кузиев О. Ч. ТЕХНИКА ЙЎНАЛИШИ ТАЛАБАЛАРИНИ КАСБИЙ АХБОРОТМОДЕЛЛАШТИРИШ КЎНИКМАЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ОМИЛЛАРИ //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2022. – Т. 2. – №. 10. – С. 1183-1189. 5. Kuziev O. МУҲАНДИСЛАРДА КАСБИЙ АХБОРОТ МОДЕЛЛАШТИРИШ КЎНИКМАЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ БЎЙИЧА МУҲИМ ТАВСИЯЛАР //Science and innovation. – 2022. – Т. 1. – №. A7. – С. 591-595. 6. Kuziev O. MAIN RECOMMENDATIONS FOR THE FORMATION OF PROFESSIONAL SKILLS OF INFORMATION MODELING IN ENGINEERS //Science and Innovation. – 2022. – Т. 1. – №. 7. – С. 591-595. 7. Kuziyev O. C. MODEL OF DEVELOPMENT OF INFORMATION-MODELING SKILLS IN FUTURE ENGINEERS //Academia Repository. – 2023. – Т. 4. – №. 11. – С. 44-49. 8. Кузиев О. Ч. Психолого-педагогические основы профессионально педагогической направленности обучения специальным дисциплинам в республике Узбекистан //Мир образования- образование в мире. – 2012. – №. 3. – С. 66-70. 9. Cho'liyevich O. Q. Z. МАКТАВ GEOMETRIYA KURSIDA ANALOGIYA METODI //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2021. – Т. 1. – №. 2. – С. 84-95. 10. Кузиев О. Ч. Муҳандислик фаолиятини моделлаштиришнинг ҳозирги ҳолатини таҳлилий жиҳатлари //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. –

2021. – Т. 1. – №. 6. – С. 318-323. 11.Chuliyevich K. O. Ways of Implementation in the Future of the Formation of Information and Modeling Skills in Students of the Technical Direction //Eurasian Scientific Herald. – 2022. – Т. 11. – С. 22-26. 12.Кузиев О. Ч. Муҳандислик фаолиятини моделлаштиришнинг ҳозирги ҳолатини таҳлилий жиҳатлари //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2021. – Т. 1. – №. 6. – С. 318-323.

